

AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

Jild: 03 Nashr: 11 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

Samarqand Tuproq-Iqlim Sharoitida *Catharanthus Roseus* L. O'simligining Rivojlanish Fazalarini O'rganish

Melbekov Islom

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti

Annotatsiya: Samarqand tuproq-iqlim sharoitida manzarali va dorivor *Catharanthus roseus* L. o'simligining rivojlanish fazalari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: *Catharanthus roseus* L., urug', latent, virginil, yuvenil, generativ, maysa.

O'zbekiston florasida 4300 ga yaqin yuksak o'simlik turlari mavjud bo'lib, ularning ko'pchiligi foydali o'simliklar hisoblanadi. Masalan, oziq ovqat o'simliklari 42 turni, ozuqabop (yem hashak) o'simliklar 107 turni, dorivor o'simliklar 113 turni, alkaloid saqlovchi o'simliklar 76 turni, saponin saqlovchi o'simliklar 15 turni, efir moyli o'simliklar 53 turni, yog' to'plovchi o'simliklar 56 turni, tanid saqlovchi o'simliklar 59 turni, bo'yoqbo'p o'simliklar 58 turni, kamed saqlovchi o'simliklar 9 turni, smola saqlovchi o'simliklar 9 turni, mum saqlovchi o'simliklar 5 turni, kauchuk saqlovchi o'simliklar 4 turni, sellyuloza qog'ozbo'p o'simliklar 14 turni, yog'och beruvchi o'simliklar 16 turni, ziynat (bezak) uchun foydalaniladigan o'simliklar 30 turni, asal shira beruvchi o'simliklar 115 turni o'z ichiga oladi.

Dorivor *Catharanthus roseus* -doim yashil yarim buta yoki o't o'simlik bo'yi 1 m gacha yetadi. Barglari oval cho'zinchoq, uxuzunligi 2.5–9 sm, kengligi 1–3.5 sm yaltiroq yashil, tuksiz, qarama-qarshi juftlikda joylashgan.

Catharanthus roseus chaqnoq ko'zlar, ko'z o'simligi, qabrison o'simligi, Madagaskar o'simligi, keksa xizmatkor, pushti gulqog'oz nomlari bilan mashhur Apocynaceae oilasiga mansub gulli o'simlik turi.

Bu o'simlik Madagaskarda kelib chiqqan va endemik tur hisoblanadi. Ammo boshqa joylarda bezak va dorivor o'simlik sifatida o'stiriladi. Bu o'simlikdan saraton kasalligini davolashda ishlatiladigan vinkristin va vinblastin preparatlari olinadi. Ilgari *Vinca rosea* sifatida *Vinca* turkumiga kiritilgan.

Uning xalq orasida tarqalgan ko'plab nomlari bor, ular orasida arivotaombelona yoki rivotambelona, tonga, tongatse yoki trongatse, tsimatiririnina va vonenina mavjud.

Catharanthus L. G. Don nomida *Catharanthus yunoncha* toza yoki sof gul degan ma'noni anglatadi, *L. o'simlikning* tavsifini birinchi marta nashr etgan Linneyning qisqartmasi, *G. Don* esa 1837 yilda gulga bu nom bergan *Jorj Donni* nazarda tutadi.

Catharanthus roseus L.– pushti bo'rigul, vinka, pushti katarantus yoki Pushti barvinog ko'pincha bu o'simlik Madagaskar barvinogi deb ham ataladi, chunki turkum shu orolning endemigi hisoblanadi. Bundan tashqari pushti katarantus g'arbiy Xindistonda ham uchraydi. *Catharanthus roseus L.*ning ontogenez davrlari. Gulli o'simliklar hayotiy tsiklida yerga tushgan urug'dan urug' hosil qilib, toki tabiiy holda qariguncha o'tgan davr ontogenez yoki o'simlikning individual taraqqiyoti deb ataladi. O'simliklarni guruhlarga ajratishning metodik usuli o'simliklar ma'lum davrlarga bo'linadi degan fikrga asoslanadi. Ontogenez davrlarining hammadan oddiy, qulay va bir qadar yaxlit sxemasini T.A.Rabotnov taklif etgan.

1. **Latent (yashirin) davr** – birlamchi tinim davri, bu davrda o'simlik urug'lari, mevalar va boshqa murtaqlar ko'rinishida tinim xolatida bo'ladi.
2. **Virginil davr** – bu davr murtaqlari unib chiqqandan boshlab generative organlar paydo bo'lguncha davom etadi.
3. **Generativ davr** – urug'lar yoki boshqa reproduktiv murtaqlar bilan generativ ko'payish davri.
4. **Senil davri** – meva tukkandan keyin keladigan qarilik davri. Bu davrda o'simlik generativ ko'payish qobiliyatini yo'qotgan bo'ladi.

O'simliklarning o'sishi, rivojlanishi va hosildorligining muhit sharoitlariga bog'liqligini, ularning yangi muhit sharoitlariga moslashish mexanizmlarini o'rganish o'simliklarni introduksiya qilishning muhim sharti hisoblanadi. Shu bois pushti katarantusning o'sishi va rivojlanishining xususiyatlarini o'rganish muhim ahamiyatga ega.

Pushti katarantusning ontogenezi- latent, virginil va generativ davrlarda o'rganildi.

Latent davri. Urug'ning tinim holati – asosiy moslanish xususiyatlaridan biridir. Meva va urug'lar, murtaqni himoya qilish va unish vaqtigacha saqlash hamda dessiminatsiyani ta'minlash kabi qator funktsiyalarni bajaradi.

Pushti katarantusning urug'lari mayda bo'lib, qoramtir tusda. Pushti katarantus urug'larining kattaligi 0,9-1 mm ni tashkil qildi. Pushti katarantusning 1000 dona urug'ining o'rtacha og'irligi 1,17 g – 1,3 g. ni tashkil qildi. Pushti katarantus urug'larining laboratoriya sharoitida unib chiqishi uchun qulay harorat 24-26° C bo'lib, 5-6 kundan keyin unuvchanlik 72,8% ni tashkil etsa, 9-10 kundan so'ng 80-85% unib chiqdi.

Pushti katarantus urug'larining unuvchanligiga haroratning ta'siri o'rganilganida harorat ortishi bilan urug'larning unishi ham tezlashdi. O'simlikning urug'lari past bo'lgan haroratda unmaydi. Dala sharoitida pushti katarantus urug'larining unuvchanligi 72-76% ni tashkil qildi. O'rganilgan pushti katarantus urug'lari unuvchanligi hosil yig'ilgandan so'ng 2 chi oyda 97% ni, 6 oyda esa 86% tashkil etdi.

Virginil davri. Pushti katarantus o'simligi ontogenezining virginil davri ham o'rganildi: maysa, yuvenil yoshli o'simlik.

Maysa bosqichi. Pushti katarantus urug'lari Samarqand viloyati sharoitida aprel oyining o'rtalarida ekildi.

Tajriba dalasiga aprel oyining o'rtalarida ekilgan pushti katarantus urug'laridan maysalar 20-25 kundan keyin paydo bo'ladi. Bu subtropik o'simlik bo'lganligi sababli tuproq harorati 20-25°S dan yuqori

bo'lishiga harakat qilish lozim. Maysalar unib chiqishi uchun tuproq yuzasi nam holda saqlanadi. Maysalarning o'sishi dastlabki kunlarda juda sekin, kunlar isishi bilan biroz jadallasha bordi. Gipokotilning uzunligi 0,4-0,6 sm ga yetdi. Bu paytda havoning o'rtacha harorati 18-22⁰ C ga teng edi. Pushti katarantusning maysalari mayda, yashil rangda bo'lib, issiqlikka yuqori ehtiyoj sezdi. May oyining birinchi dekadasi oxirida maysalarning bo'yi o'rtacha 4,5-6,5 smga teng, 2 ta bargi bo'lib, nihollarning ildizlari 2 - 3sm ga chuqurlashdi.

Yuvenil bosqich. Pushti katarantus o'simligi yuvenil bosqichining boshlanishi (birinchi chin barglarining hosil bo'lishi) 17-20 may kunlari kuzatildi. Bu davrda yuvenil o'simligining bo'yi 8-9 sm bo'lib, nihollarning o'sishi sezilarli darajada jadallashdi. Iyun oyining boshlarida o'simlik ko'chatlarining bo'yi 11-14 sm bo'ldi. Shu oyning o'rtalariga kelib o'simliklarning balandligi 14-19 sm ga yetdi, ildizlari esa 5-6 sm ga chuqurlashdi.

Generativ davri. Pushti katarantusning g'unchalashi iyun oyining oxirgi dekadasi boshlanadi. Generativ davrga kelib, o'simlikning o'sish sur'ati jadallashib, balandligi 30-33 sm ga yetdi. O'simlikda 2-3 ta yon novdalar hosil bo'ldi. O'simlikning ildizi 16-19 sm ga chuqurlashgan. Iyul oylarining boshlarida o'simlikning balandligi 40-43 sm ni tashkil qildi. Avgust oyining birinchi dekadasi o'simlikning balandligi 46-60 sm ga yetib, umumiy vegetatsiya davri Samarqand viloyati sharoitida birinchi sovuq kunlar (oktyabr oyi) tushgunicha davom etishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zR Prezidentining 2017 yil 7-fevraldagi PF-4947-son "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi haqida"gi farmoni.
2. Raximova T.T. O'simliklar ekologiyasi va fitotsenologiya. – Toshkent, 2009.– B. 72.
3. Пратов У., Жумаев К. Юксак усимликлар систематикаси. - Ташкент. 2003.- 144 б.
4. Xing S, Guo X, Wang Q, Pan Q, Tian Y, Liu P, Zhao J, Wang G, Sun X, Tang K (2011) Induction and flow cytometry identification of tetraploids from seed-derived explants through colchicine treatments in *Catharanthus roseus* (L.) G. Don. *J Biomed Biotechnol* 2011: 793198.
5. Almagro L, Perez AJL, Pedreno MA (2011) New method to enhance ajmalicine production in *Catharanthus roseus* cell cultures based on the use of cyclodextrins. *Biotechnol Lett* 33:381–385.
6. Guo Z, Liu Y, Gong M, Chen W, Li W (2013) Regulation of vinblastine biosynthesis in cell suspension cultures of *Catharanthus roseus*. *Plant Cell Tissue Organ Cult* 112:43–54.